

المزامير الشيطانية: الروك أند رول

د. بليل عبد الكريم

2010/6/7 ميلادي - 1431/6/24 هجري

الغناء بريدُ الزنا، والمعازف مزاميرُ الشيطان، ذاك بيانٌ أجلاه النبيُّ - عليه الصلاة والسلام - لصَحْبِهِ،
ومن تلاهم ووالاهم على العهد الأول، حتى إذا ما فَتَرَ الإيمانَ فيمن خلف، نطق الرُّويضة وزعموا الطَّبلَةَ
والمزمار من القرب، ثم تلا زماننا وللشيطان حبال وشَبَك، ما أفلت شباب الأمة الغر من واحدة، إلاً وتلقفته
أخواتها عدا من عصم رثك، ومن ذلكم انتشارُ أسطوانات وحفلات الموسيقى الصاخبة، وتحت رعاية أولي
الأمر، وما دروا شَرَّ الأمر، وإن دروا فذاك أمر.

وفي ذي الأسطر فضح أصلها وتعرية نسلها؛ لعلَّ القارئ يَمْنَع من ولي أمره عنها، ويبلغ من بُلي بها،
وينصح لمن لا أمر له عليه.

تاريخ الظهور:

في أربعينيات القرن الماضي اعتبرت موسيقا "البلوز" شيطانية، وأُتهم أصحابها بعبادة الشيطان، هذه
الموسيقا تطوّرت لتصبح "الروك أند رول" في الستينيات، وبالرغم من أنّ معظم الباحثين يذهبون إلى أن أنطون
ليفي هو مؤسس فكر عبادة الشيطان في العصر الحديث، إلاً أنّ البعض ينسب هذا الفكر الحديث إلى
موسيقا الروك والمغني الأمريكي ليتل ريشارد، الذي أدخل سنة 1952م إلى الرقص أنغامًا وحركات تعود إلى
العنف، وبعده في عام 1955م، تزعم ألفيس بريسلي الحركة الموسيقية، وراح يُخاطب غرائز الشباب، ويُشجعهم
على رفض القيم الدينية والأخلاقية، وعلى الحياة نفسها [1].

وفي أوائل السبعينيات نُحِطت "كنيسة الشيطان" حدودَ أمريكا إلى بريطانيا، وهي كنيسة أنشأها قس مُرتد يُدعى آنطون ليفي، ارتد عن النصرانية، وادّعى أنه عقد اتفاقاً مُباشراً مع الشيطان لتبجيله وعبادته، وقد ترعرع ليفي في كاليفورنيا، وفي سنة 1966 أعلن عن فرقة، وأسّس في سنة 1969 معبداً يُدعى بكنيسة الشيطان (COS)، كما ألف عدداً من الكتب الفلسفية لترويج الفكر الشيطاني، منها كتاب "الشيطان يقول"، يحتوي على عبارات الشيطان التّسع، وأحكام الأرض الأحد عشر، وكتاب "الإنجيل الأسود"، وهدف إلى تحقير طقوس النصرانية وشعائرها، وإلى بيان كيفية ممارسة العبادة الشيطانية، ويُعدُّ مرجعاً أساسياً لتوجيه الأتباع.

وفي السنوات التالية تشكلت أعدادٌ أخرى من الكنائس "الشيطانية"، اتخذت شعاراتٍ مُضادة لعبارات الإنجيل، فعلى سبيل المثال: بدلاً من "طوبى للضعفاء سيرثون الأرض"، هناك "طوبى للأقوياء سيدمرون العالم"، وبدلاً من "مَن ضربك على خدك الأيمن أدِرْ له خدك الأيسر"، هناك "مَن ضربك على خدك الأيمن حطم فكّه الأيسر"، كما ألغت "التعاليم العشرة"، وشجّعت على ممارسة "الخطايا العشر" كالقتل، والكذب، والسرقه، والاعتصاب... [2].

فظهرت في تلك الحِقبة فرقٌ موسيقية دفعت بالروك إلى المزيد من الصَّخب، مستفيدة من التطور الإلكتروني؛ لتصل إلى موسيقا BLACK METAL، و[3] DEATH METAL، وغيرها مثل:

◆ الموت الأسود: وهي موسيقا الروك أند رول البريئة.

◆ المعدن الثقيل HEAVY METAL: وهو نوع من الروك أخذ مزيداً من الحرية في الكلمة والموسيقا، ومثل ثورة على كل ما هو تقليدي، وبدأ بريئاً إلى أن ظهرت فرقة موسيقية يهودية تُدعى "بلاك سايت"؛ أي: السبت الأسود، واستخدمت الكلمات البذيئة والعبارات الوقحة.

◆ الحجر الصلب: وهي الموسيقا التي ارتبطت بحرب الفيتنام، وتكلمت عن السياسة الأمريكية الخارجية، ولها موجتان:

◆ "البوب"، وهي موجة حب الأديان، من أشهر مؤديها إيلتون جون وكات ستيفن.

◆ "الموت الأسود"، والتي يستخدمها عبدة الشيطان [4].

دواعي استماع الموسيقا الصاخبة:

المعلمون لهذه الديانة يزعمون أنّ لجوئهم للموسيقا والرّقص ليس إلا لخلق الجوِّ المناسب والمناخ النفسي، الذي يُمكن به اكتشاف الأقوياء، من أصحاب الطموح والخيال، والحس المتفرد، والذكاء النادر. وموسيقا البلاك ميتال من شأنها إذكاء هذه المزايا والخصال عند أصحاب المزاج النادر، وإلاّ فهذه الجماعة ليست نادياً ليلياً، أو مضحكة يلهو بها الضّاحكون، وإمّا هم مجتمع رسالة، هدفهم تحصيل البديل للدافع الديني المعاصر، بأن تكون لهم القوّة الشيطانية، والقدرات الشيطانية، والذكاء الشيطاني.

فغايةُ العبادة والصلاة لدى عبدة الشيطان هي الوصول إلى "النور"، وذاك ببلوغ حالة النشوة والكمال أو الصَّفَاء الذهني، وللترقّي لهذه الحالة يستخدمون الموسيقى الصَّاخبة، والخمور، والمخدِّرات، والعقاقير، وبالطبع الممارسات الجنسية - الزنا - الشاذة أيضًا.

وبلوغ حالة النشوة لهم فيه دهاء كبير، فتهييج المشاعر وتُخدير العقول، ثم غسل المعتقدات، وغرس المتعفنات عن طريق السَّماع في تواجد جماعي - يتطلب حنكة من رؤوس القوم، ومن سُبل الدعاية لهذا الفكر موسيقا Black Metal الصاخبة بال吉يتار الإلكتروني، ومن أشهر الفرق التي تتغنّى بعظمة الشيطان وتدعو إلى فكره، فرقة Dimmu Borgir وفرقة slayer، وأشهر مغنٍّ يدعو إلى هذا الفكر يُدعى مارلين مانسون، الذي ألف كتاب "الطريق الخارج من جهنم"، ويُخرج أغانيه بأسلوب فلسفي يُثير غرائز الشباب، ويدعوهم للإعجاب بهذا الفكر [5].

ويقول علماء النَّفس: إنَّ موسيقا الروك تصنع نوعًا من الغياب الذهني، وعلى وجه التحديد موسيقا الميتال والديث ميتال، فهي المفضلة في تجمعات العبادة والصلاة لديهم؛ إذ تصل نسبة الضوضاء في هذه الأنواع من الموسيقا إلى 120 ديسبل، مع تعاقب سريع جدًّا بين الإضاءة الباهرة وسط ظلام حالك، يصل إلى ما يزيد عن 40 مرة في الثانية، وبهذه الضَّوضاء العالية جدًّا؛ والإضاءة المتسارعة، مع المخدِّرات والخمور، يَتِمُّ شلُّ مقاومة العقل الإنساني الطبيعي، ويفقد الإنسان القدرة على التركيز، وبذا يصل إلى حالة النشوة والكمال الذهني التي تصل به إلى "النور" المزعوم، وما ذاك إلا حالة للشلل الفكري الناتج عن تخدر الدماغ واختيار التركيز مع تعاقب الترميز، فتتوارد صور ذهنية في حالة لذة ذهاب العقل مع الطرب، يحسبها الظمآن - روحيًّا - وحيًّا.

وفي تلك الحال يأتي دور التواجد الجماعي، بإلقاء القادة الرسائل الإيجابية في هذا الجوِّ المخدِّر للعقول، تلکم الرسائل التي تُهَيِّج مشاعر المتعبدين المجتمعين معًا بالمئات بل بالآلاف، وتكون في شكل وصايا؛ كيما يتوهم القداسة فيها.

الرسائل المخبأة:

هي كلمات ومقاطع مسجلة بشكلٍ عكسي ضمنَ الأشرطة والأسطوانات الموسيقية، كشف عن وجودها بعضُ "الإنجليّين" والسياسيين، وأفراد من مراكز البحث في الموسيقى، وبيّنوا أنّ هذا النوع من الموسيقى يهدف إلى غسلِ أدمغة الشباب عبر إعلاناتٍ مُخبّأة تروّج للجنس والمخدِّرات وعبادة الشيطان.

وعكس الرسائل في الأشرطة الموسيقيّة متداول منذ منتصف القرن العشرين، ففرقة "البيتلز" الشهيرة قد عكست في عام 1969م بعضَ الكلام في أسطواناتي ABBY ROAD، وMEAT LOAF، واعترف المغني الشهير DAVID BOWIE بتضمين أسطواناته MEAT LOAF رسائل معكوسة.

وأحد أغاني الفنانة [6] الفاجرة "مادونا" حال تشغيل الشريط من الخلف إلى الأمام تقول: "أبيها الشيطان الأعظم"، وتمجيدُ الشيطان في اللاوعي هو من ألعيب الماسونية، ومن أشهر أعضائها واحدٌ من أعلام الموسيقى الكلاسيكية "وولف كانك مودزرت" الذي ألّف للماسونية أوبرا النيات السّاحرة، مستوحاة من أسطورة إيزيس وأوزوريس المصرية الوثنية، ومنها يشتقون أحدَ أهم رموزهم "العين الأحادية"، كأنّها عين المسيح الدجال، فهنا نلمس مدى تأثير فلسفة القابalah الشيطانية على الفكر النصراني وفنه وثقافته، عبر الأذرع القوية للمنظمة الماسونية.

ويهدف أولئك إلى تعزيز نمطهم الموسيقي، والترويج لأعمالهم ضمن سوق متخم بالأسطوانات، في حين أفاد JACOB ARAZA أنّ الهدف الرئيس تخدير عقول عُشّاق الروك أند رول؛ لحثّهم من دون وعي منهم على اعتناق الديانات "التنجيمية".

وهذه الإفادة أكدتها أغنية LEDZEPPLIN "الطريق إلى الجنة"، والتي تحوي حين عكسها على جملي: "تحياي إلى شيطاني الحبيب"، "ويجب أن أعيش للشيطان"، كما تحوي أغنية SNOW BLIND على كلام معكوس فيه الدعاء التالي: "أبها الشيطان، اسمع صوتنا"، وأغنية فرقة BLACK OF ARKANSAS "عندما تصل الموسيقى إلى أركنساس" لاقت ردود فعل ساخطة؛ إذ تضمّنت الرسائل حال عكسها: "الشيطان الشيطان هو الله هو الله"، "نحبك أيها الشيطان"، "نعبدك أيها الشيطان"، "أعطنا القوة التي لا يمكن لأحد أن يعطينا إياها غيرك"، واللائحة طويلة جداً، وكانت تلك العبارات من أسباب نجاح الأغنيات المرددة لها؛ بحيث تسيطر على المستمع، ويعيش حالة لا وعي خيالية [7].

حصيلة مزامير عبدة الشيطان:

جاءت حوادث انتحار الشباب المدمين على موسيقا الروك؛ لتحول قضية الرسائل المخبأة إلى المحاكم، بعد رفع ذوي المنتحرين لدعاوى ضدّ شركات الإنتاج، مثل الدعوة ضدّ شركة "CBS" للأسطوانات، وفرقة ROCK BAND JUDAS PRIEST لإنتاجهم أسطوانة "الزجاج الملطخ"، التي تحتوي حين عكسها على دعوة للانتحار، فحكم على المغني أوزي أوزبورن بمسؤولية انتحار مُراهقين من ولاية جورجيا على إثر إصدار أغنية الحل بالانتحار [8] "SUICIDE SOLUTION".

وسجلت أكثر من حالة وفاة في السابق؛ بسبب ظاهرة موسيقا عبدة الشيطان في لبنان، منها انتحار نجل أحد ضباط الجيش اللبناني، وتبين لاحقاً أنه كان على صلة بعبدة الشيطان؛ حيث طلبوا منه تنفيذ الأمر بالانتحار؛ ليكون قرباناً وشفاعة له، وذكرت "القبس" الكويتية أنّ هذه الظاهرة بدأت في لبنان عام 1992، وكان أول المنتحرين (م. ج - 14 سنة)، وقد بعث برسالة إلى صديقه، طالباً منه دفن أشرطة الروك أند رول - التي كان مولعاً بها - معه.

ثم توالى بعدها حوادث الانتحار المماثلة، حتى بلغت بحسب التقارير الأمنية 11 حالة.

واكتشفت السلطات الماليزية أول وجود لعبدة الشيطان في عام 2001، واعتقلت آنذاك 150 شخصاً، وفي بداية شهر ديسمبر/كانون الأول سنة 2005 - وفيما يبدو أنه إحياء لتنظيم عبدة الشيطان - تم القبض على 105 شباب، بينهم 4 فتيات، في عملية مدماهة لحفل موسيقي صاحب، في قاعة بولاية نيجري سيمبيلان جنوب البلاد[9].

ويقول طالب كان ينتمي لهذه الطائفة: إنّ عبدة الشيطان في ولايتي "صباح" و"سراواك" الشريقتين يقومون عادةً بطقوس ذبح الماعز بشكل خاص، وشرب دمائها خلال سماع موسيقا البلاك ميتال، وإنّ هذه البدعة تنتشر بشكل سريع في المدارس وبين الشباب[10].

وأخيراً حظرت ماليزيا جميع أشكال موسيقا بلاك ميتال، وقال رئيس المجلس الوطني الإسلامي شكور حسين: رَغِمَ أَنْ بلاك ميتال مجرد شكل من أشكال الموسيقى، إلا أن ثقافتها تدفع أنصارها إلى عبادة الشيطان،

والتمرّد والقتل، وتَحْض على الكراهية، وتدفعهم لممارسة شعائر مثل: شرب دماء بشرية مخلوطة بدماء ماعز، أو إحراق نسخ من القرآن الكريم [11].

ختامًا:

هذا بيان للناس وليبلغ الداني القاصي، من قبل أن يتكاثر من حولنا العويل على المصاب من زهرة الشباب، فإمّا قاتل لنفسه، أو سافك دم غيره؛ قرينةً لشيطنه، فالنفير بالدُّعاة لمنع قدوم جند إبليس إلى بيوت المسلمين؛ لئلا نكون ممن يُخربون بيوتهم بأيديهم، وعلى أولي الأمر الاقتداء بحكومة ماليزيا، فأبناء الملائم الصيد السهل الثمين لأولئك الضالين.

قائمة المراجع:

- [1] "موسوعة الأديان الميسرة"، ص 323 - 324.
- [2] "عبدة الشيطان"، الباش، ص 58.
- [3] "عبدة الشيطان"، الزوي، ص (123، 124).
- [4] "عبدة الشيطان"، نجيم، مجلة سوب، آب أغسطس 2002، ص 24.
- [5] "عبادة الشيطان بين الحقيقة والخيال"، خالد غسان، الرأي 2005/7/21.
- "عبادة الشيطان والاقتراب من الإثم"، صالح الشورة، الغد 2005/6/24.

[6] كلمة فنان في اللغة العربية هي من أسماء الحمار، راجع: "لسان العرب"، ابن منظور، مادة:

فن.

[7] عبدة الشيطان: الرفاعي، مجلة الحساء، العدد 2022، ص12.

[8] موسوعة عالم الأديان: ج24، ص181.

[9] وكالة الأنباء الألمانية 2005/12/5.

[10] بدعة عبادة الشيطان: أسعد السحمراني. ص97.

[11] وكالة الأنباء الألمانية 2006/1/24.